

УДК 342.97

Василів Соломія Степанівна –

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Solomiia S. Vasyliv –

PhD in Law, Associate Professor of
the Department Civil Law and Procedure
Educational Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Kniazia Romana str., Lviv 79000, Ukraine)
solomiia.vasyliv@ukr.net
ORCID: 0000-0003-4911-3949

Нотаріальна діяльність: зарубіжний досвід правового регулювання

Стаття присвячена дослідженню особливостей здійснення нотаріальної діяльності в країнах Європейського Союзу, США, Канади. Проаналізовано закономірність домінування системи латинського нотаріату в державах континентально-європейської правової системи та англосаксонської системи у державах прецедентної правової системи.

Автор зазначає, що в умовах глобалізації ці дві системи нотаріату доповнюють одна одну і переймають окремі положення, не зважаючи на те, що засади латинського нотаріату беруть свій початок з римського приватного права, є результатом розвитку культури та правової науки, різноманіття форм організації нотаріату зумовлює існування систем нотаріату, які поєднують у собі основні ознаки двох основних типів нотаріату. Досліджуючи питання нотаріальної діяльності в країнах системи латинського нотаріату, автор характеризує моделі такого нотаріату, а саме: німецьку, французьку та змішану моделі латинського нотаріату.

У статті визначено основні особливості здійснення нотаріальної діяльності в Німеччині та проаналізовано форми такої діяльності, зокрема, «виключно-нотаріус», «адвокат-нотаріус», «окружний нотаріус», «суддя-нотаріус».

Автором висвітлено основні нормативні положення нотаріальної діяльності у Франції, Італії, Польщі, де законодавство про нотаріат має давні історичні традиції та має за основу принципи латинського нотаріату.

Як протиприклад латинському нотаріату у статті проаналізована система нотаріату англо-американського типу, яка не передбачає глибокої нормативної врегульованості нотаріальної діяльності, а подекуди нотаріус як професіонал у галузі права взагалі відсутній.

Характеризуючи особливості функціонування нотаріату в США автор зазначає, що у США федеративна форма державного устрою зумовлює існування в усіх штатах окремого нотаріального законодавства. На відміну від США в Канаді на розвиток інституту нотаріату вплинуло законодавство Франції, тому основи латинського нотаріату отримали свою імплементацію у положеннях законодавства Канади про нотаріат.

Ключові слова: нотаріат, нотаріальна діяльність, системи нотаріату.

S.S. Vasyliv Notary Activity: Experience of Legal Regulation

The article is devoted to the study of the peculiarities of notarial activities in the countries of the European Union, the United States, and Canada. The pattern of dominance of the Latin notary system in the states of the continental European legal system and the Anglo-Saxon system in the states of the precedent legal system is analyzed.

The author notes that in the conditions of globalization, these two notarial systems complement each other and adopt separate provisions, despite the fact that the principles of Latin notarial law originate from Roman private law, are the result of the development of culture and legal science, the diversity of forms of notarial organization determines the existence notary systems that combine the main features of two main types of notary. Investigating the issue of notary activity in the countries of the Latin notary system, the author characterizes the models of such notary, namely: German, French and mixed models of Latin notary.

The article defines the main features of notary activity in Germany and analyzes the forms of such activity, in particular, "exclusive notary", "lawyer-notary", "district notary", "judge-notary".

The author highlighted the main regulatory provisions of notarial activity in France, Italy, and Poland, where notarial legislation has long historical traditions and is based on the principles of Latin notary.

As a counterweight to the Latin notary, the article analyzes the Anglo-American notary system, which does not provide for deep regulatory regulation of notarial activity, and in some places the notary as a professional in the field of law is absent at all.

Characterizing the peculiarities of the functioning of the notary in the USA, the author notes that in the USA, the federal form of government determines the existence of separate notarial legislation in all states. In contrast to the USA, in Canada, the development of the notary institution was influenced by French legislation, so the basics of Latin notary were implemented in the provisions of Canadian notary legislation.

Keywords: notary, notary activity, notary systems.

Постановка проблеми. Сьогодні український нотаріат в умовах воєнного стану виконує свої завдання і функції, проте багато проблем у здійсненні нотаріальної діяльності залишаються невирішеними, донині тривають суперечки щодо статусу державних та приватних нотаріусів, конкуренції на ринку нотаріальних послуг, доступності нотаріальних послуг в умовах війни та окупації окремих територій нашої держави.

Беззаперечним є той факт, що законодавство України про нотаріат теж потребує реформування, адже держава повинна створити нормативну основу для забезпечення безперешкодного доступу до нотаріальних послуг усім особам. Водночас вимушена міграція великої кількості громадян України до країн Європейського Союзу, Великої Британії, Ірландії, США та Канади зумовила необхідність вивчення особливостей вчинення нотаріальних дій в цих країнах, врахування специфіки нотаріальних процедур для громадян України за кордоном та інше.

Дослідження законодавства інших держав в сфері надання нотаріальних послуг, регулювання питань доступу до професії нотаріуса, деонтологічних основ професії нотаріуса, дотримання етичних норм при здійсненні нотаріальної діяльності, дотримання прав та інтересів осіб в процесі надання нотаріальних послуг можуть сприяти реформуванню відповідних положень

законодавства України про нотаріат. При цьому слід відмовитися від бездумного запозичення окремих положень чи інституцій, імплементації непритаманних українській нотаріальній практиці норм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний доробок у дослідженні питання особливостей нормативного регулювання та здійснення нотаріальної діяльності у держав континентально-європейської та англосаксонської правових систем зробили такі українські науковці як В. Баранкова, А. Гуледза, М. Долинська, М. Дякович, Ю. Желіховська, Н. Ільєва, В. Комаров, О. Нелін, С. Фурса, К. Чижмар та інші. Слід відзначити також наукові праці в галузі нотаріальної діяльності таких іноземних науковців як М. Фабіо, Дж. М. Перілло.

Невирішені раніше проблеми. Питання внесення змін та доповнень до законодавства України про нотаріат постало особливо гостро в умовах воєнного стану, оскільки виникли проблеми з доступом до нотаріальних послуг та захистом прав фізичних та юридичних осіб, отриманням інформації з реєстрів та посвідченням окремих правочинів. Дослідження досвіду здійснення нотаріальної діяльності в інших країнах може сприяти підвищенню рівня та якості надання нотаріальних послуг в Україні.

Мета статті – дослідження особливостей нормативного регулювання та здійснення нотаріальної діяльності у державах

континентально-європейської та англосаксонської правових систем.

Виклад основного матеріалу.

Проаналізувавши становлення нотаріату більшості країн Європи, Сполучених Штатів Америки та Канади, можна дійти висновку про існування двох основних нотаріальних систем, що сформувалися відповідно у державах континентально-європейської та англосаксонської правових систем. До прикладу, Н. Ільєва наголошує на існуванні лише двох систем нотаріату, які мають різну етимологію, різне нормативне регулювання: англосаксонської («common law») та латинської («civil law») [1, с. 41-43].

Держави континентально-європейської правової системи визнають перевагу офіційного нотаріально засвідченого документа щодо інших видів доказів у цивільному судочинстві. В цих державах сформований і діє інститут латинського нотаріату, де нотаріус позиціонується як незалежний представник держави, який несе особисту відповідальність за вчинені нотаріальні дії. Натомість у державах англосаксонської системи нотаріату, нотаріат або відсутній як інституція, або ж його роль не є вагомою: часто роль нотаріуса виконують адвокати чи навіть особи без фахової юридичної освіти.

Водночас, слід зауважити, що іноді ці дві системи нотаріату змінюються, переймаючи ознаки та особливості одна одної. Так, в окремих штатах США у питаннях нормативного регулювання нотаріальної діяльності можна спостерігати запозичення основних засад латинського нотаріату. І не зважаючи на те, що засади латинського нотаріату беруть свій початок з римського приватного права, є результатом розвитку культури та правової науки, різноманіття форм організації нотаріату зумовлює існування систем нотаріату, які поєднують у собі основні ознаки двох основних типів нотаріату.

Досліджуючи питання нотаріальної діяльності в країнах системи латинського нотаріату, науковці виокремлюють три моделі такого нотаріату, а саме: німецьку, французьку та змішану моделі латинського нотаріату.

Особливістю німецької моделі слід визнати незначну активність нотаріуса у реалізації інтересів громадян, які звертаються до

нотаріуса за допомогою у посвідченні документів, роз'ясненні законодавства, у проведенні перемовин, в зборі необхідних документів. Так, у Німеччині нотаріус є незалежною посадовою особою, основною функцією якої є засвідчення документів. Департамент земельного правосуддя Німеччини (Landesjustizverwaltung) призначає нотаріусів для здійснення нотаріальної діяльності в певній місцевості, але за умови успішного проходження підготовки протягом трирічного випробувального терміну, при цьому існує заборона для нотаріусів щодо поєднання нотаріальної діяльності зі здійсненням інших видів юридичної практики, роботи в органах державної влади тощо. В кожній німецькій Землі кількість нотаріусів суворо регламентується державними органами влади та регламентується Федеральним законом «Про нотаріат» [2].

Історично у Німеччині склалися різні форми здійснення нотаріальної діяльності, а саме: «виключно-нотаріус» (NurNotar), коли нотаріальна діяльність є виключною, основною формою діяльності, а нотаріус призначається на цю посаду довічно; модель «адвокат-нотаріус», що має історично пруське походження і передбачає можливість для практикуючого адвоката діяти при певному суді в якості нотаріуса, а право здійснення нотаріальної діяльності в такому випадку припиняється автоматично з припиненням адвокатської діяльності; «окружний нотаріус» (Bezirksnotar), коли нотаріус фактично віднесений до державних службовців, а ця посада є передумовою зайняття суддівської посади (судовий округ апеляційного суду Штутгарта (земля Вюртемберг)); «суддя-нотаріус» (Richter-Notar), коли нотаріат виступає в якості державної установи (судовий округ апеляційного суду Карлсруе (земля Баден)) [2].

Таким чином, залежно від Федеральної Землі нотаріус може працювати виключно як нотаріус (Nur-notar) або як незалежний професіонал на приватній службі, проте може виконувати державну функцію, як у Гамбурзі та Баварії, або як державний нотаріус (Amtsnotar or Bezirksnotar) у Бадені [2].

Французька нотаріальна модель латинського нотаріату характеризується тісним взаємозв'язком між нотаріусом та клієнтом. Так, французькі нотаріуси надають значно ширший

спектр нотаріальних послуг: нотаріус та його помічники беруть на себе всі клопоти щодо роботи з документами, самостійно збирають необхідні документи, складають проекти нотаріальних документів, засвідчують документи, реєструють документи та звертаються до органів державної влади, органів місцевого самоврядування у випадках необхідності отримання документів.

Нотаріальна діяльність у Франції детально регламентована державою, зокрема, державою встановлені умови доступу до професії, які встановлюють високі стандарти освіти майбутнього нотаріуса та його професійної кваліфікації. Окрім того, нотаріус у Франції протягом усього часу зайняття нотаріальною діяльністю зобов'язаний продовжувати навчання відповідно до положень професійного нотаріального регламенту.

Нотаріус призначається на посаду Міністром юстиції Франції та діє від імені держави, забезпечуючи оформлення нотаріальних документів, надаючи їм офіційності та автентичності. Не зважаючи на повноваження органів державної влади, нотаріус здійснює свою діяльність в рамках вільної професії, забезпечуючи таким чином сучасну форму публічної служби без фінансування з боку держави, так як він приймає на себе фінансову відповідальність за діяльність своєї нотаріальної контори [1].

Щодо сфер та галузей, в яких французькі нотаріуси найбільш активно задіяні, то це безперечно сфера сімейних правовідносин, а саме нотаріуси посвідчують шлюбні договори, договори дарування між подружжям, заповіти, спадкування. У зв'язку з цим, держава покладає на нотаріусів ряд зобов'язань: реєстрація заповітів, надання автентичності для важливим документам, які матимуть доказову та виконавчу силу; ведення архівів та зберігання документів 75 років.

Що ж до змішаної моделі латинського нотаріату, яка є поєднанням основних принципів двох класичних моделей німецької та французької, то така модель сформувалася зокрема в таких країнах як Іспанія, Польща, Швейцарія та в інших.

Нотаріальна діяльність у Польщі основними принципами та за нормативним регулюванням близька до української моделі

нотаріальної діяльності. Цікавим є той факт, що Міністр юстиції Польщі оголошує до 31 січня кожного року у формі повідомлення в Офіційному віснику Республіки Польща «Монітор Польський» перелік зареєстрованих нотаріальних контор. Польське законодавство про нотаріат встановлює високі стандарти для осіб, що мають на меті здійснювати нотаріальну діяльність, до прикладу нотаріальну діяльність в Польщі може здійснювати лише особа, яка має польське громадянство або громадянство іншої держави-члена Європейського Союзу; користується повними юридичними правами, має повну правоздатність та дієздатність; має бездоганну репутацію і гарантує належне виконання нотаріальної професії; здобула вищу юридичну освіту в Республіці Польща або отримала іноземний диплом магістра права, визнаний державою; склала іспит на зайняття нотаріальною практикою у Республіці Польща; старша 26 років [3].

Законом Республіки Польща «Про нотаріальне право» затверджений перелік нотаріальних дій, відкритого характеру, які повинен нотаріус надавати: складати проекти нотаріальних документів, видавати акти, що підтверджують спадкування, складати підтвердження, вести протоколи, вручати заяви, складати заповіти, проводити публічні торги заставленого майна, видавати дублікати документів та цінних паперів, приймати на зберігання цінні папери, гроші, документи тощо. У відносинах між нотаріусом та клієнтом панує свобода та диспозитивність, так в Польщі лише з волі сторін та в разі наявності законодавчої вимоги, можуть бути складені нотаріальні документи [3].

Цікавим видається досвід регулювання нотаріальної діяльності на батьківщині латинського нотаріату – в Італії. Відповідно до Закону «Про нотаріат» в Італії нотаріуси є державними посадовими особами, які посвідчують документи живих осіб та посвідчують останню волю особи, для того, щоб надати таким документам публічного визнання, зберігають документи, видають копії різного роду сертифікатів та виписок.

В Італії законом заборонено суміщати нотаріальну діяльність та будь-яку оплачувану комерційну роботу або іншу посаду, оплачувану за рахунок держави, провінцій і муніципалітетів,

а також із професією адвоката, прокурора, директора банку, трейдера, брокера, податкового агента або працівника будь-якого міністерства. Це положення не застосовується до заробітку від творчої діяльності: написання літературних чи наукових творів, виданих університетами, бібліотеками, музеями, а також із створенням творів мистецтва [4].

Італійське законодавство про нотаріат встановлює високі професійні та етичні професії вимоги до посади нотаріуса, публічність процедур відбору, конкурсу дійсно гарантують професіоналізм майбутніх нотаріусів. Так, призначення нотаріуса на посаду здійснюються указом Генерального директора цивільної юстиції при Міністерстві юстиції Італії та публікується в офіційному віснику. На посаду нотаріуса особа призначається на довічний термін, доки його діяльність не буде припинена відповідно до положень закону [4].

Аналізуючи законодавство Італії про нотаріат, можна виокремити основні засадами діяльності нотаріуса, зокрема, виконуючи свою функцію, нотаріус повинен, за законом, бути незалежним та неупередженим; нотаріус повинен відмовити у вчиненні нотаріальних дій, коли виникає конфлікт інтересів (наприклад, коли його власні родичі є сторонами угоди); нотаріус виконує функцію попереднього контролю законності, а тому зобов'язаний дотримуватися закону і не вправі здійснювати операції, заборонені законом.

За законом, нотаріуси підлягають постійному державному контролю з боку держави: нотаріальна діяльність усіх нотаріусів підлягає періодичним перевіркам Управлінням фінансів (кожні чотири місяці) та перевіркам Міністерством юстиції (кожні два роки) [5]. А також в Італії існує унікальна уніфікована система ІТ-адміністрування нотаріальної діяльності. Завдяки роботі італійських нотаріусів, в Італії майже відсутні суперечки щодо договорів з нерухомістю (тільки 0,003% правочинів щодо нерухомого майна призводять до судових спорів).

На противагу латинському нотаріату система нотаріату англо-американського типу не передбачає такої глибокої нормативної врегульованості нотаріальної діяльності, а подекуди нотаріус як професіонал у галузі права взагалі відсутній.

До прикладу, в англо-американській системі зустрічаються випадки, коли нотаріальні дії вчиняються особами, які не мають юридичної освіти, система контролю за доступом особи до професії нотаріуса практично відсутня, основними вимогами до кандидата можуть бути чесність та порядність [6, с. 153].

В державах із англо-американським нотаріальні документи не мають тієї фундаментальної та безспірної юридичної сили як в латинській системі. Будь-який документ, посвідчений «notary public», може із легкістю бути визнаним недійсним за показанням свідків у судовому провадженні, саме тому у США відсоток виникнення правових спорів набагато вищий, а ніж у державах із латинською або змішаною системами.

Характеризуючи особливості функціонування нотаріату в США варто нагадати, що у США федеративна форма державного устрою і в усіх штатах нотаріальне законодавство може суттєво відрізнятись. В США, як державі, що належить до системи англосаксонського «загального права» (common law), види нотаріальних дій, які може здійснювати так званий «публічний нотаріус» (notary public), обмежені тільки посвідченням підписів і копій документів, перевірка повноважень осіб, які підписали такі документи, в компетенцію англосаксонського «публічного нотаріуса» не входить.

В США нотаріальне посвідчення у тій формі, як воно існує в країнах континентальної правової сім'ї, відсутнє: довіреності вчиняються в «простій письмовій формі», оскільки англосаксонський «публічний нотаріус» засвідчує лише підпис особи, він не є автором документа, а перевірка законності документа, правоздатності юридичної особи, дієздатності і повноважень осіб, які підписали такі документи, в його компетенцію не входять. Основна група професійних юристів в США – це адвокати, які не виконують публічних функцій, а є представниками однієї зі сторін. Нотаріуси виконують виключно посвідчувальні функції, наприклад, щодо копій, підписів, показань свідків під присягою тощо, при цьому допускається змішування нотаріальних та адвокатських функцій [6].

«Notary public», який наділений повноваженнями (часто тільки тимчасово)

засвідчувати прості дії, може бути власник аптеки (drugstore), секретар адвоката (secretary down stairs), перукар, продавець в тютюновому кіоску, тобто особи, які не мають жодної юридичної компетенції. Перевірка справжності та відповідності документа законодавству держави, його походження не входить у функції американського нотаріуса [7].

Відповідно до Типового закону США «Про нотаріат» (Model Notary Act) поняття «notary public» або «notary» (нотаріус) означають будь-яку особу, якій доручено вчиняти нотаріальні дії. Відповідно до параграфу 5-1 Закону нотаріуси уповноважені вчиняти наступні нотаріальні дії: підтверджувати справжність документу; засвідчувати присяги та аффірмативи; посвідувати юрати; засвідчувати підписи; видавати копії документів; перевіряти факти; вчиняти будь-які інші дії, які є дозволені законодавством цього штату [7].

На відміну від США в Канаді на розвиток інституту нотаріату вплинуло законодавство Франції, тому основи латинського нотаріату отримали свою імплементацію у положеннях законодавства Канади про нотаріат. Так, в цій країні встановлені серйозні вимоги щодо доступу до професії нотаріуса: навчання у акредитованій юридичній школі, проходження стажування, успішне складання іспиту, високі моральні якості. Нотаріуси в Канаді підпорядковуються деонтологічному кодексу, який визначає їхню відповідальність перед їх клієнтами та представниками професії. Саме етичні норми

вимагають від нотаріусів Квебеку бути чесними, компетентними, та неупередженими. Нотаріуси вправі рекламувати свої послуги, але в жодному разі ця реклама не повинна бути фальшивою, неправдивою.

Так, нормативно визначені і ті дії, які вважаються несумісними із достоїнством нотаріальної професії, а саме: факти наполегливого нав'язування своїх послуг; факти надання автентичності незаконним чи підробленим актам; постійне вживання алкоголю та наркотиків [8, с.32-36].

В Канаді функціонує Реєстр нотаріусів (офіційна назва «Штатний розклад»), що містить відомості про кожного нотаріуса, такі як: прізвище та ім'я, професійна адреса, дата допуску до посади, професійний статус та інші. Вище зазначені відомості є доступними для будь-якої зацікавленої особи, проте до особистої інформації про нотаріуса доступ має виключно персонал Палати нотаріусів.

Висновки. Дослідження досвіду нормативного регулювання нотаріальної діяльності у державах Європейського Союзу, США, Канади дає підґрунтя для реформування окремих положень законодавства України у сфері нотаріату, узгодження положень вітчизняного законодавства з досягненнями науки права та технічними розробками у цій галузі.

Список використаних джерел:

1. Ільєва Н. В. Зарубіжний досвід здійснення нотаріальної діяльності та його адаптація до вітчизняної системи нотаріату. *Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України*. 2016. С. 41–46
2. Fosrer N., Sule S. *Germal Legal Systems and Laws*. Oxford: Oxford University Press, 2010. 600 p. (дата звернення: 19.10.2024).
3. Prawo o notariacie. Dz. U. 1991. Nr 22, poz. 91. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU199102_20091_/U/D19910091Lj.pdf. (дата звернення: 19.10.2024).
4. Legge “Notarile”. Ordinarmento del Notariato e degli Archivi Notarili da 16 febbraio 1913. № 89. URL: <https://www.genghinieassociati.it/wp-content/uploads/2016/01/Legge-16-febbraio-1913-n.89.pdf> (дата звернення: 19.10.2024).
5. Consiglio Nazionale del Notariato. URL: <https://www.notariato.it/it> (дата звернення: 19.10.2024).
6. Мартинюк О. А. Специфіка організації нотаріальної діяльності в країнах із нотаріальними системами англосаксонського та латинського типів. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2017. № 2. С. 152–156.

7. The Model Notary Act: as of 1 January 2010. National Notary Association. 160 p.
8. Професія нотаріуса в Квебеці. Збірник текстів. К.: Заповіт, 2004. 364 с.

References:

1. Ilieva N. V. Zarubizhnyi dosvid zdiisnennia notarialnoi diialnosti ta yoho adaptatsiia do vitchyznianoï systemy notariatu. *Konstytutsiino-pravovyi vymir v rozvytku pravovoi systemy Ukrainy*. 2016. S. 41–46
2. Fosrer N., Sule S. *Germal Legal Systems and Laws*. Oxford: Oxford University Press, 2010. 600 p. (data zvernennia: 19.10.2024).
3. Prawo o notariacie. Dz. U. 1991. Nr 22, poz. 91. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. URL: <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910220091/U/D19910091Lj.pdf>. (data zvernennia: 19.10.2024).
4. Legge “Notarile”. Ordinarmento del Notariato e degli Archivi Notarili da 16 febbraio 1913. № 89. URL: <https://www.genhinieassociati.it/wp-content/uploads/2016/01/Legge-16-febbraio-1913-n.89.pdf> (data zvernennia: 19.10.2024).
5. Consiglio Nazionale del Notariato. URL: <https://www.notariato.it/it> (data zvernennia: 19.10.2024).
6. Martyniuk O. A. Spetsyfika orhanizatsii notarialnoi diialnosti v krainakh iz notarialnymy systemamy anhlosaksonskoho ta latynskoho typiv. *Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava*. 2017. № 2. S. 152–156.
7. The Model Notary Act: as of 1 January 2010. National Notary Association. 160 p.
8. Profesiia notariususa v Kvebetsi. Zbirnyk tekstiv. K.: Zapovit, 2004. 364 s.